

INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE E O ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Yasmin Têrto Cunha¹; Daniela Goudinho Ferreira¹; Lauro Antônio Ribeiro Roman Loza¹; Ezilaine Albino Monteiro²; Vitor Hugo Marques³; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante³

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeira, Secretaria Municipal de Saúde, UBS Cidade Jardim II, Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Com base no princípio da equidade em saúde, as visitas domiciliares promovem o acolhimento, o vínculo e a humanização do cuidado direcionado às pessoas que gestam. Dados os riscos para as mulheres associados à gestação, a atenção e o cuidado integral são essenciais para promover a saúde da díade mãe-bebê ao longo de todo o ciclo gravídico-puerperal. **OBJETIVOS:** Relatar a relevância das visitas domiciliares à gestante, realizadas por estudantes de medicina, durante práticas de integração entre ensino, serviço e a comunidade. **RELATO DA EXPERIÊNCIA:** Visitas domiciliares no território de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde foram realizadas por estudantes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Previamente, houve discussões teórico-práticas fundamentadas nos fluxos e protocolos de atendimento ao pré-natal de risco habitual na Atenção Primária, com ênfase nos conteúdos da Caderneta da Gestante e da Ficha Perinatal do Ministério da Saúde. O primeiro contato aconteceu com uma gestante adolescente no segundo trimestre de gestação. De imediato foi estabelecido um ambiente acolhedor para a coleta do seu histórico de saúde, sendo identificado o seguimento do pré-natal de alto risco, devido ao diagnóstico de hipertireoidismo. Foram executadas aferições da pressão arterial e do peso, verificação do cartão da gestante, dos exames solicitados e os resultados obtidos. Mediante às necessidades de saúde encontradas, foram estabelecidas ações de educação em saúde, sobre temas relacionados à gestação, ingesta hídrica, alimentação, cuidados com a pele, higiene e atividade sexual. Além disso, notou-se a importância da vigilância cuidadosa da equipe de saúde aos casos de gestação de alto risco. **DISCUSSÃO:** O apoio às gestantes por meio das visitas é uma estratégia que permite informar e orientar de forma direcionada, desde o pré-natal até o puerpério e os cuidados com o bebê. Assim, a abordagem metodológica é essencial para o vínculo e para a efetiva intervenção nas famílias. **CONCLUSÃO:** As visitas domiciliares realizadas por estudantes de medicina permitiram o (re)conhecimento do território e suas especificidades, bem como as reais necessidades de saúde das pessoas atendidas, para além das informações obtidas em consultório. O acompanhamento em domicílio, não só favoreceu a assimilação do conteúdo pelos estudantes, mas também contribuiu para a construção de espaços saudáveis, conforme propõe o Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Gestantes; Promoção da Saúde; Saúde da Mulher.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.